

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA ZAMONAVIY ILM-FANNING O'RNI

IV-Halqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami

**РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В
ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА**

**Сборник IV й международной
научно-практической конференции**

2025
13.05

UO'K/UDK 796.96:796.015

КВК/ББК 65.011.151

O'zDJTSU tahririy-nashriyot kengashi tomonidan nashr etishga tavsiya qilingan

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УзГУФКиС

Tahrir hay'ati a'zolari / Редакционная коллегия:

Rektor O'zDJTSU prof.	R.M.Matkarimov
O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, bo'lim boshlig'i - tashkiliy guruh a'zosi	M.O'.Arzikulov
O'quv ishlari bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	E.T.Raxmanov
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	Sh.Sh.Gaziyev
Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	J.Sh.Zarifboyev
Moliya-iqtisod va xo'jalik ishlari departamenti boshlig'i - tashkiliy guruh a'zosi	A.Mirzayev
Tashkiliy-nazorat va tahlil boshqarmasi boshlig'i O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	Sh.S.Yoldashov
Ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	A.B.Jumaniyazov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası mudiri, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	S.R.Davletmuratov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	A.A. Karimov
"Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport" kafedrası dotsenti, anjuman koordinatori, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	N.K.Svetlichnaya
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi	S.V.Fedorova
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi, anjuman kotibi	Sh.S.Xojiyev
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi,	I.B.Jo'rayev
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi,	R.R. Niyazova
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası katta o'qituvchisi, O'zDJTSU - tashkiliy guruh a'zosi,	S.K.Nurmamatova

Qishki Olimpiya va Paralimpiya sport turlarida zamonaviy ilm-fanning o'rni / Роль современной науки в Олимпийских и Паралимпийских зимних видах спорта: ilmiy / tezislar to'plami / O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti; – Chirchiq: O'zDJTSU, 2025

Nashrlarda qishki Olimpiya va Paralimpiya sport turlarida o'quv-mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etishga oid zamonaviy yondashuvlar muhokama qilingan. Shuningdek, murabbiylar faoliyatining tahliliy natijalari, testlash va ta'lim dasturlarining sifatini baholash mezonlari keltirilgan hamda sportchilarni tayyorlash jarayonida psixologik, anatomo-fiziologik, texnik-taktik va jismoniy jihatlarini rivojlantirishda innovatsion usullarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

В публикациях рассматриваются современные подходы к организации учебно-тренировочного процесса в олимпийских и паралимпийских зимних видах спорта. Представлены результаты анализа работы тренеров по Олимпийскому и Паралимпийскому спорту, критерии оценки качества программ обучения и тестирования, раскрывается специфика применения инновационных методов в контексте психологической, анатомо-физиологической, технико-тактической и физической сторон подготовки спортсменов.

ISBN 978-9943-00173-1

© Ta'lim muassasasi «O'zbekiston davlat jismoniy tarbiyava sport universiteti», 2025

© «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» NMIU, 2025

MUNDARIJA / ОГЛАВЛЕНИЕ

YALPI MAJLIS / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ		
1.	Рубцова Н.О., Артамонова Т.В., Спирина И.К. Оценка уровня функциональной независимости у юных следж-хоккеистов	8
2.	Гумеров Г. Индивидуальное технико-тактическое развитие как приоритетная задача современного тренера: мотивационные аспекты и практическая значимость	13
3.	Мухамбет Ж.С., Текик Я.С-А. Особенности методики хореографической подготовки в фигурном катании	16
4.	Холод М.А. Информационно-техническое обеспечение фитнес-технологий с элементами искусственного интеллекта для улучшения физического состояния студентов в процессе самостоятельных занятий	20
5.	Мухамбет Ж.С., Жумагожа А.А. Особенности методики подготовки казахстанских кёрлингистов высокой квалификации к международным соревнованиям	23
6.	Гончаренко Д.И. Содержание физической подготовки в компьютерном спорте (на примере соревновательной дисциплины «Dota 2»)	27
7.	Варнавский П.Н. Научно-методические основы подготовки спортсменов в сноуборде: от биомеханики резаного поворота до тактики прохождения трасс сноуборд-кросса (на основе авторских монографий)	33
8.	Колесников Н.В. Содержание тренировки стартового разгона в бобслее	36
9.	Умаров М.Н. Теоретические основы и характеристика ловкости	41
10.	Белегова А.А., Караева Т.Н. Профилактика и реабилитация спортивных травм: сравнение в олимпийском и паралимпийском спорте	49
I-sho'ba: Sport turlari bo'yicha sport zaxirasini ko'p yillik tayyorlashning zamonaviy tizimi: mazmuni, tuzilishi va usullari		56
Секция 1: Современная система многолетней подготовки спортивного резерва в видах спорта: содержание, структура и методики		
11.	Abdusalomov I.K. Talaba-voleybolchilarning blok qo'yish texnikasini takomillashtirish jarayonida maxsus mashqlar majmuasini qo'llash samaradorligi	57
12.	Allambergenov A.A. Futbol bo'yicha ixtisoslashgan sinfning jismoniy tayyorgarligini optimallashtirish	61
13.	Azimkulov B.A. Gandbol mashg'ulotlari jarayonining o'quvchilar jismoniy rivojlanishiga ta'siri	66
14.	Азамов Р. М. Дифференциация тренировочных нагрузок различной интенсивности у горнолыжников	73
15.	Bobomuradov N.Sh. Para dzyudochilarning o'quv mashg'ulot guruhlarida kunlik mashg'ulot jarayonini rejalashtirish.	80
16.	Федорова С.В., Билялова Н. Развитие скоростно-силовых способностей у фигуристок 9-10 лет	84
17.	Bobomuradov N.Sh. Para dzyudochilarning aerob-anaerob chidamkorligini rivojlantirishi uslubiyati	88
18.	Давлетмуратов С.Р. Повышения выносливости футболистов высокой квалификации в годичном цикле	92
19.	Давлетмуратов С.Р. Соотношение сложных и простых упражнений футболистов в процессе подготовки	96
20.	Давлетмуратов С.Р., Акрамов Ж.А. Повышения уровня скоростно-силовых качеств хоккеистов в подготовительном периоде	99
21.	Давлетмуратов С.Р., Реджепов Ж. К. Динамика развития выносливости у	103

	хоккеистов 16–18 лет	
22.	Махмудов Э.А. Хоккей с шайбой в Узбекистане: научно-методическое обеспечение и спортивные достижения	106
23.	Arislonov I.T. Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda mini-futbol bo'yicha yuqori malakali sportchi qizlar tayyorgarligini boshqarish	109
24.	Жураев И.Б. Новые подходы к совершенствованию специальных физических качеств горных лыжников	112
25.	Karabayev Sh.Sh. 10–14 Yoshli futbolchilarning taktik tayyorgarligini rivojlantirishda innovatsion metodik yondashuvlar	115
26.	Karabayev Sh.Sh. Yillik siklda 10-14 yoshli futbolchilarni jismoniy tayyorgarligini rejalashtirish	118
27.	Кайназаров Н.Д. Использование специальных средств подготовки в лыжных гонках в подготовительном периоде	121
28.	Muxammadov M.G. Yosh darvozabon qizlarning musobaqa faoliyatini nazorat qilish	126
29.	Нурмаматова С.Қ. Эффективность формирования координационных способностей фигуристов 7-10 лет	128
30.	Ниязова Р.Р. Выявление путей совершенствования методологии организации учебно-тренировочного процесса триатлонистов на этапе спортивного совершенствования	133
31.	Norqulov Z.Ch. O'quv mashq tayyorgarligi bosqichidagi og'ir atletikachilar mashg'ulotida maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini qo'llash xususiyatlari	139
32.	Norqulov Z.Ch. O'quv mashq tayyorgarligi bosqichidagi og'ir atletikachilarning mashg'ulotida maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini qo'llash uslubiyati	144
33.	Omonlikov X., Xojiyev Sh.S. Yosh xokkey darvozabonlarining shaybani qaytarish texnikasini rivojlantirish	150
34.	Отегенов Н.О. Влияние величины отягощения на биомеханическую структуру техники толчка у тяжелоатлетов различных весовых категорий	153
35.	Пахрудинова Н.Ю., Федорова С.В. Развитие координационных способностей юных фигуристок на этапе начальной подготовки	163
36.	Qulmurodov R.M. Triatlonchilarni yugurish tayyorgarligini rejalashtirish	168
37.	Qulmurodov R.M. Yugurish mashg'ulotlarida triatlonchilar uchun individuallashtirilgan mashg'ulot jarayonining tuzilishi	173
38.	Рашидов Б.П. Тактическая схема при игре в меньшинстве в хоккее	182
39.	Рашидов Б.П. Тактическая схема при игре в большинстве в хоккее	185
40.	Рахимова С., Федорова С.В. Круговая тренировка для совершенствования координации у фигуристов 11–12 лет	188
41.	Riskulov D.A. Tog' chang'ichilarining zamonaviy trenajer bilan texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish	193
42.	Riskulov D.A. Chang'ida uchish kursini vizual 3D his etish va virtual ko'rish omillari	197
43.	Shukurov M.N. Kurashchilar o'quv mashq bosqichida maxsus jismoniy tayyorgarligini klaster uslubi orqali o'rgatish	205
44.	Shopulatov A. Jismoniy tarbiya va sport sohasiga ilmiy yondashish shartlari	210
45.	Сайдумаров У. С. Комплексы упражнений при использовании круговой тренировки, направленные на развитие выносливости у хоккеистов 16-18 лет	213
46.	Сулейманова С.Ф., Ахмадов Д.Д. Особенности подготовки спортсменов	216

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 139-143

УДК 796.88

**O'QUV MASHQ TAYYORGARLIGI BOSQICHIDAGI OG'IR
ATLETIKACHILAR MASHG'ULOTIDA MAXSUS JISMONIY
TAYYORGARLIK VOSITALARINI QO'LLASH XUSUSIYATLARI**
CHARACTERISTICS OF THE USE OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING TOOLS IN THE
TRAINING OF WEIGHTLIFTERS AT THE STAGE OF TRAINING EXERCISE
PREPARATION

✉ **Norqulov Z.Ch.**

Norqulov Z.Ch.

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq shahri,
O'zbekiston
Uzbek State University of Physical
Education and Sports, Chirchik
Uzbekistan**

Annotatsiya. Ishda og'ir atletikachilarning musobaqa mashqlarini samarali bajarishga, natijalarning oshishiga maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasining ta'siri hamda yo'nalishi tahlil etiladi hamda malakali og'ir atletikachilar mashg'ulotida qo'llaniladigan vositalar optimallashtiriladi.

Annotation. The paper analyzes the influence of the level of physical preparing of weightlifters on the effective performance of competitive exercises, improving results, as well as optimizing the means used in the training of qualified weightlifters.

Kalit so'zlar: maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalari, mashg'ulot yuklamasi, yuklama xajmi, yuklama shiddati.

Key words: means of physical training, training load, load volume, load intensity.

Kirish. Bugungi kunda raqobatdosh sportchilar tobora oshib bormoqda. Raqib ustudan g'olib chiqish uchun mutaxassislar tomonidan turli yo'nalishlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Sportchilarning jismoniy, fiziologik, psixologik, taktik tayyorgarliklarini oshirish paytida texnik tayyorgarligi katta ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida to'xtamga kelishmoqda. Chunki texnika bu oqilona, oson, to'g'ri bajarish tushunchasiga ega. Shu bois, shug'ullanuvchilarga individual yondoshuv asosida maxsus jismoniy tayyorgarlik uslubiyati musobaqa mashqlarini bajarish samaradorligini oshirishda yuqori natijalarga erishishga zamin yaratadi.

Mavzuning dolzarbligi. Sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asosan musobaqa mashqlari va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida mumkin bo'lgan turli murakkablikdagi kombinatsiyalashgan mashqlarni jalb qilgan holda musobaqa mashqlari qo'llaniladi. Bunday

murakkablashtirilgan mashqlar sportchi organizmiga bo'lgan ta'sirni kuchaytirilishi ishning dolzarbligini asoslaydi.

Natijalari. 1 oy muddatda pedagogik kuzatuv tashkil etildi.

Pedagogik kuzatuv ishlari O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida og'ir atletikachilar guruhida turli jismoniy tayyorgarlik darajisidagi sportchilar mashg'ulotlarida olib borildi.

Tadqiqot jarayonida biz tomonimizdan adabiyotlar tahlili hamda mashg'ulotlar kuzatuv asosida mashg'ulot vositalari tanlab olindi va ta'sir yo'nalishlari hamda ahamiyati asoslab berildi. (1-jadval)

Og'ir atletikaning hozirgi zamon rivojlanish bosqichiga og'ir atletikachining maxsus mashqlarni qo'llamasligi notabiy ko'rinadi. Biroq yigirma yillar avval bunday maxsus mashqlarni o'z mashg'ulotlarida kamdan-kam sportchilar ko'llaganlar.

Og'ir atletikada maxsus mashqlar avvalam bor ularning shugullanuvchi organizmga o'ziga hos ta'sir ko'rsatishni inobatga olgan holda qo'llaniladi. Shundan ularning meyorlanishiga aloxida etibor qaratiladi. tayyorlov mashqlari, o'z navbatida, umumiy va maxsus mashqlarga bo'linadi. Og'ir atletikachilarda muntazam shug'ulana turib, go'yoki o'zini tayorlaydi, musoboqalarda asosiy klasik mashqlarni bajarish uchun

Maxsus jismoniy tayyorgarlikda tezkorlik va kuchni rivojlantirishga etibor qaratish zarur. Bu sifatlarni asosiy mashqlar tuzilmasiga mos ravishda rivojlantirish muxum, bu mashqlarning zarur tezlik-kuch rivojlanish yo'nalishini taminlash imkonini beradi. Bu yo'nalish sport mahorati cho'qillariga erishishida muhim ahamiyatga ega, zero asosiy bo'lmagan mushak guruxlarining bir vaqtda kuchli rivojlantirilishi sport natijalarining o'sishini to'xtatib qo'yadi.

Hozirgi paytda og'ir atletika sportida butun mashg'ulot yuklamasining 20 % klassik mashqlar ulushiga to'g'ri keladi. Shu sababli maxsus yordamchi mashqlarda nazorat me'yorlarining bajarilishiga ko'ra sportchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasi to'g'risida fikr yuritish mumkin. Bir qator olimlar (A.V. Chernyak L.S.Dvorkin, R.M.Matkarimov, K.F.Bayazitov, A.Z.Xodjayev, E.I.Qodirov, M.O'.Arziqulov, A.P.Pakov, V.S.Avanesov va boshqalar) sportchilarning vazn toifalari va malakalarini hisobga olgan holda ba'zi maxsus yordamchi mashqlarda nazorat me'yorlarini belgilab berganlar.

Ma'lumki, og'ir atletikachilar mashg'ulotlarida ko'proq dast ko'tarish, ko'krakka ko'tarish, ko'krakda va yelkada shtanga bilan o'tirib - turish, ko'krakdan ko'tarish, DK va SK tortish, ustunlardan siltab ko'tarishlardan foydalanadilar. Bu

mashqlar nazorat me'yorlari sportchilarning tayyorgarlik darajasini baholashda asosiy hisoblanadi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlikda kuchni rivojlantirish uchun asosiy vositalar quyidagilar: yotib, tik turib shtangani siqib ko'tarish, yelkada shtanga bilan egilishlar, dast va siltab ko'tarish usullarida shtangani belgacha ko'tarish (*maksimal natijadan ko'pi bilan 80%*), shtangani ko'krakka ko'tarish, gantellar, giryalarni siqib ko'tarish; bel, qorin pressi mushaklari uchun statik zo'riqishlar (*kuchlanishlar*) va h.k. qo'llash mumkin.

Shtangani ko'tarish nafaqat dinamik, balki statik ish bajarish bilan bog'liq. Masalan, shtangani belgacha ko'tarish va keyingi portlash kuchi qo'llar va ayniqsa panjalarning statik zo'riqishida sodir bo'ladi. Shtangani har qanday holatda ushlab turish sportchining kuchini, mushak guruhlarining statik zo'riqishini keltirib chiqaradi. Mushak kuchini va statik zo'riqishlarga bo'lgan chidamlilikni rivojlantirish zaruratini hisobga olib mashg'ulot jarayoniga statik xususiyatga ega mashqlar kiritiladi.

Shunday qilib, statik xususiyatdagi me'yorlangan mashg'ulot yuklamalarini bajarish yosh og'ir atletikachilarga boshlang'ich tayyorgarlik davridanoq ularning sog'ligiga zarar keltirmagan holda bu turdagi mushak kuchlanishlaridan foydalanishga imkon beradi. Fiziologik va pedagogik tadqiqotlar statik mashqlarning o'smirlarning har tomonlama jismoniy rivojlanishiga va sport natijalarining o'sishiga katta foyda berishini isbotlaydi.

Og'ir atletikachining tezkor - kuch imkoniyatlari maksimal yuqori tezlik bilan shtanga ko'tara olish ko'nikmasi bilan tavsiflanadi. Sportchining tezlik imkoniyatlari mushak kuchi mashqlarini bajarish aniqligi egiluvchanlik, koordinatsiya va chaqqonlikka, ish bajarishda qatnashmaydigan mushaklarni samarali yo'naltira olish ko'nikmasiga, irodaviy sa'y-harakatlarga bog'liq.

Og'ir atletikachining tezkor-kuch qobilyatlarini rivojlantirish og'ir atletika mashqlarini bajarish texnikasini egallash bilan boshlanadi. Shu maqsadda harakatlarning aniqligiga va tejamkorligiga erishish zarur. Bu harakatlar avval o'rtacha, keyin maksimal sur'atda bajariladi. Shtanga ko'tarish texnikasi egallanib borgan sari mashq bajarish tezligini va aniqligini saqlagan holda uning vaznini oshirish vazifasi qo'yiladi.

Tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning asosiy vositalari quyidagilar: klassik dast ko'tarish (*yarim cho'kkalashga o'tib*), osilib turishdan va plintlardan shtangani ko'krakka ko'tarish, "oyoqlarni kerib" va "qaychi" usulida ko'krakdan siltab ko'tarish; yelkada shtanga bilan o'tirib -turishlar, mashqlarni ko'p marotaba takrorlashlar (*3-6 martagacha*) va maksimal darajadan 70%gacha shiddat bilan bajarishlar.

1-jadval

O'quv mashg'ulot bosqichidagi og'ir atletikachilarning mashg'ulot jarayonida qo'llash uchun tanlangan mashg'ulot vositalari va ularning ta'sir yo'nalishlari

Maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalari		
Ta'sir yo'nalishi	№	Mashq nomi
Oyoq mushak kuchi uchun	1.	Yelkadagi shtanga bilan o'tirib - turish
	2.	Ko'krakdagi shtanga bilan o'tirib - turish
	3.	Yelkadagi va ko'krakdagi shtanga bilan yarim o'tirib - turish
	4.	Yelkadagi shtanga bilan yurish
	5.	Oyoqlarni tor ushlagan holda yelkadagi shtanga bilan o'tirib - turish
Yelka-qo'l mushak kuchi uchun	1.	Ko'krakdagi shtangani ko'tarish
	2.	Ko'krakdagi shtangani shvung usulida ko'tarish
	3.	Yotib shtangani ko'tarish
Bel mushak kuchi uchun	1.	DK kengligida tortish
	2.	SK kengligida tortish
	3.	Statik tortish
	4.	Trenajer "Giperekstenziya"
	5.	Yelkada shtanga bilan oldinga engashish
Mushakning portlovchi kuchi	1.	DK kengligida shtanga bilan yuqoriga sakrash
	2.	Turgan joydan uzunlikka sakrash
	3.	Turgan joydan balandlikka sakrash
Maxsus tezkorlik uchun	1.	Kichik og'irlik bilan dast ko'tarishni ketma-ket tez bajarish
	2.	Kichik og'irlik bilan ko'krak ustiga ko'tarishni ketma-ket tez bajarish
Maxsus chidamkorlik uchun	1.	Dast ko'tarish mashqini to'xtovsiz ko'p marta bajarish
	2.	Ko'krak ustiga ko'tarish mashqini to'xtovsiz ko'p marta bajarish
	3.	Ko'krakdan siltab ko'tarish mashqini to'xtovsiz ko'p marta bajarish
	4.	Yelkadagi va ko'krakdagi shtanga bilan ko'p marta to'xtovsiz o'tirib - turish
	5.	DK va SK tortish mashqini to'xtovsiz ko'p marta bajarish
	6.	Ko'krakdagi shtangani ko'tarishni to'xtovsiz ko'p marta bajarish

Og'ir atletikachining maxsus jismoniy tayyorgarligida og'irliklarni ketma-ket ko'tarishda sportchining maxsus chidamkorligi ham katta ahamiyatga ega. Og'ir atletikachining maxsus chidamliligi og'irliklarni ko'tarish paytida bir - oz yondashishda va ko'tarish sonini ko'p marta va asta-sekin oshirib borib hamda mashg'ulot davomida qo'llash yo'li orqali xosil qilinadi. Og'ir atletikachining chidamliligini oshirishning asosiy uslubi mashg'ulotdagi ko'tarishlar sonini oshirish hisoblanadi. Sportchi bitta yondashishda 2-3 martadan ortiqroq yengib o'ta oladigan katta og'irliklar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotda kuchning o'sishi yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Chidamlilik muntazam mashg'ulotlar ta'sirida o'sib boradi, faqat yaxshi mashqlangan sportchilar katta mashg'ulot ishini (10-15 ta) bajarishga qodirlar.

Xulosalar

- Maxsus jismoniy tayyorgarlik sport mashg'ulotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va jismoniy sifatlari - kuch, portlovchi kuch, maksimal kuch, chidamlilik, egiluvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan;

- Jismoniy tayyorgarlikning barcha turlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mashg'ulot jarayonida maxsus jismoniy tayyorgarlikka yetarlicha baho bermaslik oxir-oqibat sport mahoratining oshishiga to'sqinlik qiladi;

- Mashg'ulot jarayonida ko'rsatilgan maxsus jismoniy tayyorgarlikning optimal nisbatiga rioya qilish juda muhimdir. Uning son jihatdan ifodasi doimiy o'lcham hisoblanmaydi, balki sportchilar malakasi, ularning alohida xususiyatlari, trenirovka jarayoni davri va organizmning shu paytdagi holatiga bog'liq holda o'zgarib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arziqulov M.O'., Og'ir atletikachilarning sport takomillashuvi bosqichidagi mashg'ulot vositalari va yuklamalari hajmini optimallashtirish: Monografiya. T.: «O'ZKITOB SAVDO» nashriyoti. 2020 - 136 b.
2. Matkarimov R.M., Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati, T, 2015.
3. Matkarimov R.M., Og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari: Monografiya. T.: O'ZKITOB SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. 2021. - 239 b.
4. Xodjaev A.Z., Sport pedagogik mahoratini oshirish. Darslik., Toshkent: 2018 y. 127 v.
5. Xakimov H.B., Og'ir atletikada sport mashg'ulotini o'rgatish va takomillashtirish asoslari, O'quv qo'llanma "Makon savdo print"-2024, 172 b.
6. Norqulov Z.Ch., Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati (og'ir atletikachilarning tayyorgarlik turlari) o'quv qo'llanma, «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» NMIU Toshkent-2023, 188 b.

ЎЗБЕКISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYAVA SPORT UNIVERSITETI

100052 717-17-76 / www.jtsu.uz